

SOYA (*Glycine hispida* L) NING BILOGIK XUSUSIYATLARI VA TASHQI MUXIT OMILLARI

Ilmiy rahbar: q.x.f.d. **H.X Mardonov**

Maxmudov Davron Xushvaqtovich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali 2-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada soyaning biologik xususiyatlari, ularning ahamiyati, ekinning osib rivojlanishdagi roli haqida batafsil va toliq ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek tashqi muxit omillariga bolgan munosabatidan kelib chiqib, bu masalada ham taxliliy ma'lumotlar berilgan.

Kalit sozlar: soya, biologik xususiyat, maysa, shoxlanish, dukkak, gullash, ildiz, suv.

Abstract: In this article, detailed and complete information is given about the biological characteristics of soybeans, their importance, the role of the crop in the growth of the crop, as well as analytical information on this issue based on its relationship to external environmental factors.

Key words: shadow, biological feature, grass, branching, legume, flowering, root, water.

Абстрактный: В данной статье даны подробные и полные сведения о биологических особенностях сои, их значении, роли культуры в росте урожая, а также аналитические сведения по этому вопросу, основанные на ее взаимосвязи с внешними факторами среды.

Ключевые слова: тень, биологический признак, трава, ветвление, бобовые, цветение, корень, вода.

Respublikamiz xalq xojaligi uning dexqonchilik va chorvachilikning rivojlanishi juda muximdir. Dexqonchilik sohasida keyingi yillarda paxta tolasi va don ishlab chiqarishni oshirish boyicha kopgina qarorlar qabul qilindi va don ishlar chiqarishda muayyan yutuqlarga erishildi. Bugungi kunda etishtirilayotgan mavjud don respublikamiz aholisi talabini tola qondira oladi. Ammo don chorvachilikni rivojlantirish uchun ham zarur. Bunda donli ekinlar biologiyasini organish, seleksiya va urugchilik ishlarini kuchaytirish, shuningdek donli em-xashak ekinlarni etishtirish texnologiyasini ishlab chiqish juda muhim. Keyingi yillarda oziq-ovqat maxsulotlari va chorva uchun em ishlab chiqarishning jadallashishi soya doni etishtirishni kopaytirishni taqozo etmokda. Soya tarkibida tola qimmatli nodir oqsil mavjud bolib, u oziqlik qimmatini boyicha xayvon oqsilidan qolishmaydi. Uning tarkibida noyob biologik faol moddalar, letsitin, xolin, A, V va E vitaminlari, makro va

mikroelementlar va boshqa qimmatli moddalar mavjud. Soya tarkibida laktoza va xolesterin uchramaydi. SHuni alohida takidlash joizki, kalloriyasi va asosiy oziqlik va biologik faol moddalar tarkibi boyicha ushbu maxsulot muqobil balanslangandir. Malumki, oqsil taqchilligi muhim muammodir, uning etishmasligi kopgina kasalliklarni keltirib chiqaradi. Oziq-ovqat maxsulotlari orasida soya salmogini oshirish bilan nafaqat bu muammoni hal etish, balki tibbiy preparatlar istemolini ham birmuncha kamaytirish mumkin. Biologik xususiyatlari Osishi va rivojlanishi. Amal davrida quyidagi davrlar ajratiladi: unib chiqish, shoxlash, gunchalash, gullash va pishib etilish. Maysalanish davri. Soya urygi tarkibida suv miqdori quruq moddalar vazniga nisbatan 90-150-% ga etganda una boshlaydi. Upug bortishidan song 2-3 kun otgach murtak ildizcha ypyg qobigini yoradi va undan ildiz rivojlanadi. Murtak ildiz oca boshlashi bilan unda yon ildizlar va ildiz tukchalari shakllanadi. Ildiz tukchalari juda kichik bolib osish mintaqasida oqsil boladi. Ildizlar ypyg shakllana boshlagunga qadar osadi. Ildiz majmuasining osishi tuproqning fizik xossalari, harorat, namlik va ozuqa moddalariga bogliq boladi. Ildiz tizimining osish tezligi - navdorlik belgidir. U odatda tezpishar navlarda yuqori boladi. Birinchi tuganaklar maysalar unib chiqqandan keyin 7-10 kundan cong hosil boladi, ikki hafta otgandan keyin ular osimlikning azotga bolgan talabini qondirishga qodir boladi. Murtak ildiz paydo bolgandan song gipokotil chozila boshlaydi va tuproqni yorib chikuvchi halqa hosil qiladi. Tuproq yuzasiga kotarilib chiqar ekan, dastlab gipokotil, keyin esa urygpalla korinadi. Quyosh nuri tasirida ularda xlorofill hosil bola boshlaydi va ular yashil tusga kiradi. Birinchi haqiqiy uchtalik bargi epikotil tuproq yuzasiga etganda chiqadi. Dastlab oddiy chinbarg, keyin esa uchtalik barg xosil boladi. Urugpallalar kotarilib chiqqandan 3-4 kun otgach chinbarglar yozila boshlaydi. Unib chiqish davri odatda urug ekilgandan 8-10 kun otgach boshlanadi. Osimta dastlab urug oziqa moddalaridan foydalanadi. Soyaning boshlangich rivojlanish davri juda sekin kichadi

Unib chiqqandan 20-25 kun otgach osimlikning balandligi 15-20 sm ga etadi. Birinchi uchtalik barg unib chiqqandan cong 5-7 kun otgach paydo boladi, navbatdagilari 4-7 kun oralab shakllanadi. Shoxlanish odatda 3-5-ta murakkab barg shakllanishi davrida boshlanadi. Ushbu jarayonda gullashgacha osimlik poyasi jadal osadi, keyin uning osishi susayadi. Bir vaqtning ozida barglarning pakllanishi xam susayadi. YOn shoxlari poyaning pastki qismlaridan rivojlanadi. Ammo kam shoxlanadigan yoki shoxlanmaydigan navlari mavjud. Shonalash - shoxlanish bilan ketma-ket boshlanadi va bir vaqtda kechadi. Shonalash davrida osimlikning eng yuqori barglanishi kuzatiladi. Barglanish darajasi 30-40% ni tashkil qiladi. Ushbu davrda namlikka talabi keskin yuqori hisoblanadi. Gullash - tez pishar navlarda 5-6 barg hosil bolishi bilan, yani yon shoxlar rivojlana boshlaganda, kechpishar navlarda esa unib chiqqandan 30-70 kundan cong boshlanadi. Gullash «chozilgan» bolib, navga bogliq ravishda 14-40 kun davom etadi. Gullash osimlikning jadal osishi bilan

birga boradi, bu esa ushbu davrda osimlikni suv va oziq moddalar bilan taminlab turish lozimligini anglatadi. Gullash boshlangandan song soya tez osadi. Osish tezligi etishtirish sharoitlari va navning xususiyatlariga bogliq boladi. Olimlar soyani ikki guruhga ajratishadi: indeterminant va determinantli guruxlar. Indeterminant navlarda gullashdan song osimlik balandligi 2-4 marta ortadi. Gullar 4-5 bogimlarda va undan yuqorida hosil boladi. Birinchi davri gullar hosil bulishi bilan osimlikda kopgina yangi bogimlar va barglar shakllanadi. Determinant navlarda esa gullash boshlangandan cong osimlik balandligi sezilarsiz ortadi. Birinchi gullar 8-10 boginlarda hosil buladi, congpa pastga va yuqoriga qarab tarala boshlaydi. Birinchi gullar hosil bulganda deyarli barg qoltiqlaridagi kurtaklar shakllanib bolgan boladi. Bunday osimliklarda topgullari kopgulli va uzun boladi. Gullash pastki yarusdan boshlanadi va yuqoriga va yon tomonga siljiy boshlaydi. Dukkaklarning shakllanishi va pishib etilishi ham shunday tartibda kechadi. Soya ozini-ozini changlovchi osimlik shuning uchun ekin maydonida tabiiy duragaylar 0,5-1 % dan oshmaydi. Gullash davri 15-55 kun davom etadi Bu davrda soya boshqa osimliklarga nisbatan noqulay sharoitlarga chidamliroq boladi. Soyaning gullari mayda, oq yoki pushti rangli boladi. Gulkosalari ham tukli boladi. Barglar maydoni soyaning reproduktiv davriga otishida juda ortadi va 60 ming m² /ga etadi. Ayrim ortapishar navlarda u 115 ming m² / ga ham etgan. Soya makkajoxoriga nisbatan ikki barobar katta barg maydonini hosil qiladi. Ammo bunday maksimal barg maydoni hosil shakllanishida ishtirok etmaydi, chunki pastki barglarga yoryglik etarli bolmaydi. Dukkak shakllanish Gullash boshlangandan 10-15 kun otgach pastki yaruslarda dukkaklar hosil bola boshlaydi va gullash tartibida yuqoriga qarab siljiy boshlaydi. Gullash va don tulishi jarayonida soya rivojlanishining kritik davri hisoblanadi. Bu davrda suv juda kop talab etiladi. Uryglar shakllanishi vaqtida ularda 40% gacha suv boladi. Don tolishi jarayonida suv miqdori 10-15% gacha keskin kamayadi. Uryglarning quruq vazni sargaygandan va 50% barglari tokilgandan song maksimal korsatkichlarga etadi. Etilgan uryglar 0 0 harorat tasirida ham hayotiyiligini yoqotmaydi, chunki uruglar tarkibida kop miqdorda moy va oqsil buladi, shuningdek ypyg gigroskopik yupqa urug qobigiga ega boladi. Uryglar yuqori harorat va namlikda unuvchanligini tez yoqotadi. Kuruq muhit va past haroratda soya uruglarining unuvchanligi 3,5 yilgacha saqlanadi. Toq rangli uryglarda unuvchanlik och ranglilarga nisbatan uzoqroq saqlanadi. Don tolishi davrida vegetativ vazinni osishi toxtaydi va pastki barglar quriy boshlaydi. Gullashdan to dukkaklarning etila boshlashigacha 40-60 kun kerak boladi, uryglarning etilishi esa 11-20 kun davom etadi. Soya navlarining vegetatsiya davri 70-150 kun davom etadi. Atrof muxit omillariga munosabati Issiqlikka munosabati. Soya-issiqsevar osimlik Navning tezpisharligiga bogliq ravishda soyaga vegetatsiya davrida 1700-32000 S foydali harorat yigindisi zarur. Uning biologik harorat minimumi 10°S, ammo bu korsatkich ayrim davrlarda ozgarishi mumkin.

Uruglarning unib chiqishida minimal harorat 6-7 0 S, muqobil - 20-250S ni tashkil etadi. Maysalarning qiygos unib chiqishi uchun 12-140 S harorat zarur. Maysalar 19-220 S da 6-7 kunda, 15-170 C da esa 12 kunda unib chiqadi. Maysalar - 2-3 0 S ayozlarga bardosh bera oladi. Issiqlikka eng yuqori talab reproduktiv organlarining shakllanishida (21- 23 0 S) va gullash davrida (20-250 S) kuzatiladi. Gullash davrida harorat 170 S dan pasaysa, gullash toxtaydi. Soyaning normal rivojlanishi uchun muqobil harorat 18-25° S atrofidadir. 350 S dan yuqori harorat gunchalar va gullarning tokilib ketishiga oli6 keladi. Harorat 14°S dan pasaysa, don tolish jarayoni toxtaydi. Soya ildizlaridagi tuganaklar 22-250 S haroratda yaxshi rivojlanadi. Amal davrining ikkinchi yarmidagi yuqori harorat moy sintezlanishini kuchaytiradi, uglevodlar miqdori esa kamayadi. YOruglik va issiqlik uning etishtirish mintaqalarini belgilaydi. Haroratning 100 S dan 330 S gacha kotarilishida unib chiqish - gullash davri 45 dan 21 kungacha qisqardi. Unib chiqish - gullash davrining davomiyligi ertangi ekish muddatidan kech muddatga qarab kamayib boradi. Takroriy ekilganda unib chiqish-gullash davri keskin qisqaradi. Shuning uchun Ozbekiston sharoitida soya navlari kuzgi bugdoydan boshagan erlarga takroriy ekilganda amal davri ancha qisqarganligi kuzatiladi. Gullar va mevalarning hosil bolishi 11,5-270 S da ham kuzatilishi mumkin, ammo qulay harorat 21-230 S, tuproq namligi 75-95% bolishi lozim. Pishishi 14-160 S haroratda normal kechadi, 10-11 0 S da sekinlashadi, 8-9 0 S da esa kuchli darajada sekinlashadi. Harorat past bolib, namlik meyoridan ortiq bolsa soya osimligining maysalari va osimliklari nobud boladi, buning sababi - havo tartibi buzilganligi, havoning etishmasligidir. Namlikka munosabati Soya - musson iqlim osimligi. U hosil birligiga juda kop suv sarflaydi. Soya - namsevar osimlik amal davrida u bir hektardan 3200-5500 m³ suv ozlashtiradi. Transpiratsiya koefitsienti haddan ziyod, nam tumanlarda 400 dan 500 gacha, beqaror namlikli tumanlarda esa 500 dan 700 gacha. Kop suv ozlashtirishiga qaramay, soya muayyan namlik taxchilligida ham osa oladi va u loviyaga nisbatan qurgoqchilikka yaxshi bardosh beradi. Soyaning suvga talabi rivojlanish davrlari boyicha turlichadir. U uruglarning unishi va maysalarning unib chiqishida suvni kop talab qiladi. Uruglarning unib chiqishi davrida bortish uchun urugning umumiy quruq vazniga nisbatan 130-160% suv kerak boladi. Unib chiqishdan shoxlash davrigacha transpiratsiya koefitsienti 800-900 ni tashkil etadi. Eng yuqori transpiratsiya koefitsienti (915) maysalarning unib chiqish davrida va 4-chinbarg shakllanishida kuzatiladi. Shoxlash-gullash davrida u 457, gullay boshlashi 1dukkaklarning shakllanishida 239 ni tashkil etadi, Uryglarning shakllanishida yana kotarilib 989 gacha etadi. Osimlikning eng yuqori suv sarfi gullash-urug tolishi davrida kuzatiladi. Bu davrda poyaning eng tez osishi, barg maydonining eng yuqori ortacha sutkalik osishi va dukkaklarning jadal shakllanishi kuzatiladi. Mazkur davrda suv etishmasa osimlikning gunchalari, gullari va tugunchalari tokilib ketadi. Gullash davridagi qurgoqchilik urug hosilini 50%

gacha va undan koproq pasaytirib yuboradi. Oziqa elementlariga munosabati. Yuqori kokat va don hosili olish uchun soyani mineral ozukalar bilan taminlash lozim. 1 tonna ypyg shakllanishi uchun azot - 80-90, fosfor - 36-40, kaliy 60-65 va kaliy - 70-80 kg sarflanadi. Oziqa moddalarining ozlashtirilishi amal davri mobaynida bir tekis kechmaydi. Unib chiqishdan gullashining boshlanishigacha osimlik butun osuv davridagi umumiy mikdorga nisbatan 15% azot, 16% fosfor va 26% kaliyni ozlashtiradi.

Ushbu unsurlarning asosiy qismi gullashdan dukkaklarning shakllanishigacha va ypyg tolshishi davrida ozlashtiriladi (azot va fosforning 80% va kaliyning 50% i). Oziqa moddalarining qolgan miqdori pishish davrida ozlashtiriladi. Unishdan shoxlanishgacha bolgan dastlabki hayotiylik davrida osimlikka fosfor, kobalt va molibden zarur buladi. Fosfor generativ organlarning shakllanishida qatnashadi. Shoxlanish va gunchalash davridan boshlab osimlik azot, kaliy va borni talab qiladi. Azotga munosabati boyicha kritik davr gunchalashdan gullashgacha bolgan davr hisoblanadi (vegetativ massaning tuplanish davri). Soya katta mikdordagi azotni ozlashtiradi, osimlik uning talaygina qismini azot tutuvchi bakteriyalar faoliyati hisobiga ozlashtiradi. Fosforli ogitlar tuganaklarning yaxshi rivojlanishini taminlaydi, bu esa azotli oziqlanishni yaxshilaydi. Ekish oldidan yuqori meyorda azot berish tuganaklar rivojlanishini pasaytiradi. Gullashning boshlanishigacha soya osimligi kaliyni azotga nisbatan 1,5 marta, fosforga nisbatan 1,8 marta kop ozlashtiradi. Ammo kaliyning eng kop mikdori dukkaklarning shakllanishi va tolshish davrida ozlashtiriladi. Bu davrda soya oltingugurt va magniyni talab etadi. Shu biologik talabiga asoslab ogit meyorlari togri aniqlab qollanilsa, rejalashtirilgan hosilga erishish mumkin. Tuproqqa munosabati. Soya tuproqqa talabchan emas, u rN 5 dan 8 gacha muhitli tuproqlarda osadi va rivojlanadi, pH 6,5 tuproqlar ortacha qulaydir. Tuproq muxiti pH bolganda soya yaxshi gullaydi, ammo dukkak soni juda kam boladi. Tuproq muxiti pH bolganda soyaning rivojlanishi susayadi, dukkak umuman rivojlanmaydi. Agar tuproq muxiti rN 8,5-9,0 bolganda soya osimligida 3 ta murakkab barg rivojlanib osishiva rivojlanishi susaygan, osimlik nobud bolgan. Soya chuqur shudgorlanmagan tuproqlarda xam hosil beradi. U shorxoq nordan va botqoqlangan tuproqlardan boshqa barcha tuproqlarda yaxshi osadi. Soya uchun ortacha mexanik tarkibli kashtan va qora tuproqlar zng yaxshi xisoblanadi. Ogir qatqaloqli va suv tartibi qoniqarsiz bolgan qumoq tuproqlar ham soya uchun samarasizdir. Soya tuproq aeratsiyasiga talabchandir. Tuproqning kapillyar govakligi 20-22% dan kam bolmaganda va umumiy govaklik 52% atrofida bolganda soyaning osishi va rivojlanishi uchun muqobil sharoit yuzaga keladi. Tuproqning kritik aeratsiyasi soya uchun 9%. Tuganak bakteriyalari azroblar bolib, ular yaxshi aeratsiyalangan tuproqlarda rivojlanadi. Tuproq zichlashganda va ortiqcha namlanganda tuganak bakteriyalari rivojlanmaydi. Yoruglikka munosabati. Soya-

yoruglikni sevuvchi qisqa kun osimligidir. Qisqa yoruglik kunlarda soyaning rivojlanishi tezlashadi, vegetativ massa kamroq shakllanadi va osimlikning balandligi pasayadi. Ayrim shakllar kun uzayganda gullamaydi. Vegetativ davrdan reproduktiv davrga o'tishda muayyan kun uzunligi talab etiladi. Soya yoruglik intensivligi va sifatiga sezgirdir. Qizil rangli tolqinlar gullashni kechiktiradi. Uzun tolqinli nurlar ayrim vegetativ davrlar boshlanishini kechiktiradi, qisqa tolqinli nurlar esa, aksincha tezlatadi. Dukkaklarning shakllanishi davrida yoruglik etishmasligi ularning tokilishiga olib keladi. Yoruglikka yuqori talabchanligiga bogliq ravishda soya osimligi qalinlashuvini kuchli sezadi. Generativ davrga o'tish uchun soya 2-6 qisqa kun talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Atabaeva X.N, Sattarov M.A, Idrisov X.A Sugoriladigan maydonlarda mosh etishtirishning intensiv texnologiyasi boyicha tavsiyanoma. Toshkent 2019
2. Atabaeva X.N, Xudoyqulov J.B Osimlikshunoslik.T “Fan va texnologiya”. 2018
3. Atabaeva X.N.. Idrisov X.A Vliyanie srokov seva na formirovanie uroжайnosti sortov masha. Aktualnie problemi sovremennoy nauki. Informatsionno-analiticheskiy jurnal Rossiya.Moskva 2019 g, № 4 (107) 118-121 str.
4. Atabaeva X.N.. Idrisov Opit vozdelivaniya masha v Uzbekistane. evelopment Evraziyskiy sentr innovatsionnogo razvitiya actual questions and Innovations in science ii Mejdunarodnaya nauchnaya Konferensiya Balikesir 9 oktyabrya 2019 g, Tursiya 231-234 str.
5. Atabaeva X.N., Xudoyqulov J.B., Anorboev A.R.. Idrisov X.A. Mosh etishtirish. Qollanma Toshkent.2021 yil.
6. Atabaeva X.N.. Idrisov Mosh etishtirish texnologiyasini takomillashtirish. Monografiya. Fargona. 2021 yil.
7. Dospexov B.A. Metodika polevogo opyta. - M.: Kolos, 1985. - 317 s.
8. Dala tajribalarini olib borish metodikasi OzPITI.2007 yil .
9. Idrisov X.A, Nurmatov U.O Sugoriladigan maydonlarda mosh hosildorligiga ekish muddati va meyorining tasirini organish. Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 10 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Directory Indexing of International Research Journals- CiteFactor 2020-21: 0.89 DOI: 10.24412/2181- 1385-2021-10-31-37.
10. Idrisov X.A M.A.Yusupova, M.A.Gaziev,J.J. Qodirov, R.F.Akbarov, Z.T.Sodiqova. Results of Analytical Study of Growth, Development, Grain Yield and Quality of Mung Bean varieties as main and Reproductive crops. National Volatiles & Essent. Oils (NVEO), SCOPUS. 8(4):12574-12585, 2021 y.

11. Idrisov X.A , Darmonov D.Y, Gaziev M. A, Kodirov J. J, Muqimov Z. A, N. Z Sotvoldiev, Nurmatov U. O. Mamatkulov O.O. Rasulov A..Asqarov H. Results of analytical study of growth, development and grain yield of mung bean (*Phaseolus aureus* Piper) varieties. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, SCOPUS. Vol.37, No.3, 2022.8880-8886 betlar.

12. Idrisov X.A Muhammadjonova Sh. Moshning kolleksiya (*Phaseolus aureus* piper) kochatzoridagi nav namunalarini qimmatli xojalik belgilarini ornanish natijalari. “International conference on learning and teaching-1” mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari toplami Tashkent, Uzbekistan 15-February. 2022 y, 111-115 betlar